

FLOR DE AMANCAES: LOMAS QUE DEBEN CONSERVARSE

Oscar Cuya¹ y Simón Sánchez²

INHALTSANGABE

Feldbegehungen im Oktober 1990 und Januar 1991 ermöglichten den Autoren die vorliegende Beschreibung der ehemals prächtigen Nebelose 'Flor de Amancaes'. Sie rufen zu ihrem Schutz auf.

ABSTRACT

The present work is a brief description of the hills of Amancaes flowers, with information from field studies taken in October 1990 and January 1991. The authors also present reasons why the areas should be declared protected zones.

SUMARIO

En el presente trabajo se hace una breve descripción de las lomas de flor de Amancaes con información de campo tomada en octubre de 1990 y en enero de 1991. Además se sustenta el porque deben ser declaradas como áreas protegidas.

“Ya no existen las lomas de Amancaes”, afirman muchos limeños. Sin embargo, si observaran acuciosamente el cerro San Gerónimo en un despejado día invernal, por cierto muy escaso, distinguirían el verde característico de lomas en las laderas de ese mirador natural. Para los pobladores de los habitantes jóvenes aledaños, estas lomas, no son una novedad; es más, la aprovechan para sus paseos dominicales.

Es cierto que la antes florida y tradicional pampa de Amancaes ya no existe como tal; pero es cierto también, que aún quedan restos del complejo de lomas de Amancaes, semiocultos entre las quebradas del cerro San Gerónimo.

En el presente artículo se hace una ligera descripción de estas lomas con información de campo tomada en octubre de 1990 y enero de 1991. Además, se sustenta el porque deben ser declaradas como áreas protegidas.

UBICACION

Las lomas de Flor de Amancaes se ubican en las quebradas orientadas al sur pertenecientes al cerro San Gerónimo (756 m.s.n.m.), y entre los 350 y 700 m de altitud. Jurisdiccionalmente corresponden al distrito del Rímac.

BOLETIN DE LIMA, N° 76 pp. 59-64
Lima, julio 1991

Figura 1. Mapa de ubicación de las “lomas” Flor de Amancaes.

1. Ing. Forestal, especialista ONERN
2. Biólogo, especialista ONERN

Presentan pendientes entre 55 y 85%, afloramientos rocosos en las laderas, pedregosidad en el fondo de las quebradas y suelos superficiales de textura franca, estructura granular fina y pH ligeramente alcalino (7.3).

Cubren una superficie de 75 h, incluyendo áreas con cobertura vegetal densa (40 h) y con cobertura rala (35 h). El área con cobertura densa se ubica en una configuración fisiográfica particular orientada al Sur que le permite captar mayor humedad de las neblinas.

VEGETACION NATURAL

La vegetación incluye líquenes, briófitas, pteridófitas, hierbas anuales, perennes, tuberíferas, bulbíferas, subarbustos y arbustos. Presenta la fisonomía de un herbazal bajo variando de ralo a denso. En el Cuadro 1, se presenta un listado con

inclusión de la presencia y distribución altitudinal de las especies fanerógamas encontradas en la fecha de evaluación (octubre de 1990). Aún quedan por identificar tres gramíneas y dos compuestas. Conviene anotar también que en las dos visitas al lugar, no se observaron ejemplares de *Hymenocallis amancae*, "Amancae".

ATRATIVOS PARA RECREACION

El principal atractivo lo constituye la vegetación. Ya, Weberbauer, en 1911, decía que "el cerro San Gerónimo y sus alrededores inmediatos poseían una vegetación más tupida y una flora más rica que las áreas aledañas y cuando el año era de escasa garúa, la loma quedaba completamente limitada a ese lugar". En la actualidad, solamente en tal sitio se presentan las lomas; las demás áreas han sido ocupadas por la urbe.

CUADRO N° 1. Distribución altitudinal y abundancia de especies de las lomas de Flor de Amancaes.

Familia	Especie	Nombre Común	Porte	Abund.	Altitud
AMARYLLIDACEAE	Stenomesson sp.	Amancay	h	F	300-700
BEGONIACEAE	Begonia octopetala (L'.Her.) Strip.	Begonia	h	F	400-600
BIGNONIACEAE	Tourretia lappacea (L'.Her.) Willd.	Acoquilla	h	R	600 *
BORAGINACEAE	Heliotropium arborescens L.	Cola de zorro	s	R	300-500
CARICACEAE	Carica candicans Gray.	Mito	a	R	300-600
COMMELINACEAE	Commelina fasciculata R. et P.	Comelina	h	R	400 *
COMPOSITAE	Piqueria peruviana (Gmel.) Rob.		s	R	400-600
COMPOSITAE	Sonchus oleraceus L.	Cerraja	h	R	500 *
COMPOSITAE	Trixis sp.		s	R	300 *
CUCURBITACEAE	Sicyos gracillimus Cogn.		h	A	500-600
CHENOPODIACEAE	Chenopodium aurale	Hierba del gallinazo	h	O	300-500
EUPHORBIACEAE	Croton sp.		s	R	300 *
GERANIACEAE	Erodium cicutarium (L.) L'.Her.	Alfiler, alfilerillo	h	R	400-600
LABIATAE	Salvia rhombifolia R. et P.	Salvia	h	F	500-600
LEGUMINOSAE	Caesalpinia tara	Tara	a	R	400 *
LOASACEAE	Loasa urens Jacq.	Ortiga	h	A	500-600
MALVACEAE	Urocarpidium peruvianum (L.) Krap.		h	D	500-600
NOLANACEAE	Nolana humifusa (Gouan) Johnst.		h	F	400 *
OXALIDACEAE	Oxalis sp.	Trébol	h	C	300-600
SCHROPHULARIACEAE	Calceolaria spp.		h	O	500-600
SOLANACEAE	Solanum montanum L.		h	O	500-600
SOLANACEAE	Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.	Tomatillo	h	O	400 *
SOLANACEAE	Nicotiana paniculata L.	Tabaquillo	h	A	300-700
TROPAEOLACEAE	Tropaeolum najus L.	Mastuerzo	h	R	400 *

Categorías de presencia:

A = Abundante; C = Común; D = Dominante; F = Frecuente; O = Ocasional; R = Raro

Tipos de porte:

h = herbáceo; s = subarborescente; a = arbustivo

Nota: Las especies signadas con asteriscos (*) tuvieron presencia tan sólo con un ejemplar. Además se encontraron tres especies de gramíneas y dos de compuestas que aún no han sido identificadas. Asimismo, en las dos visitas que se hicieron al lugar, la primera en Octubre de 1990 y la segunda en Enero de 1991, no se observaron ejemplares de *Hymenocallis amancae*.

Figura 2. Croquis de ubicación de las "lomas" de Flor de Amancaes, Lima. Escala aproximada 1:10,000.

Entre las especies que resultarían interesantes en la observación podría considerarse a la "Begonia" *Begonia octopetala*, al "Mito" *Carica candicans* y a la "Tara" *Caesalpinia tara*, principalmente. Engel (1982), anotaba que entre los vegetales consumidos por los hombres preagrícolas de nuestra costa se encontraban los frutos de tal "Begonia" y "Mito".

Los "Mitos" están distribuidos entre los 500 y 650 m de altitud. Tan sólo existen 8 individuos en estas lomas, los cuales no alcanzan los 2 m de altura. Debió haber existido una población mayor, según deja entrever una fotografía de las lomas de Amancaes, de antes de 1945 (Weber-

bauer, 1945), donde se observa un "Mito" de aproximadamente 2.5 m a los 200 m de altitud.

El "Mito" es un arbusto de fruto comestible. En algunos mercados limeños pueden adquirirse frutos procedentes de la sierra. Se comen al natural y pueden elaborarse de él, bebidas, mermeladas u otros preparados. Sobresale por su apreciable contenido de vitamina C, 45 mg %; casi similar al promedio de los cítricos, 46 mg %; (Calderón 1988).

En cuanto a la "Tara", se encontró 3 individuos. Uno con una altura de 2 m, que es más producto del rebrote de un tronco talado. Los otros dos aún son pequeños. Esta especie arbórea

Herbazal denso, a ls 500 m.s.n.m., en las lomas de Flor de Amancaes. (Setiembre 90).

Carica candicans "Mito", a los 650 m.s.n.m., en las lomas de Flor de Amancaes. (Enero 91).

Caesalpinia tara "Tara", a los 350 m.s.n.m., en las Lomas de Flor de Amancaes. (Enero 91).

Sector de San Juan de Lurigancho visto desde la cima del cerro San Gerónimo, 756 m.s.n.m. (Enero 91).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Engel, F.
1982 "Informe del área antropológica del CIZA". *Zonas Áridas* (1): 18-19.
- Calderón, M.
1988 Estudio químico bromatológico de la pulpa y semilla de *Carica candicans*. Lima, UNMSM. Tesis. 56 p.
- Weberbauer, A.
1945 "*El mundo vegetal de los Andes peruanos*". Lima, Est. Exp. Agr. La Molina. p. 222, 252, 253, 256-258.

LAS "LOMAS" DEL PERU: NOTA DEL EDITOR

El desierto peruano es una extensa franja de sequedad que corre a lo largo de la costa del Pacífico sur, a través de unos 2000 km. Este monstruo de arena constituye una de las regiones más secas del mundo; el promedio de lluvias alcanza apretadamente los 5 mm anuales.

Sin embargo, las arenas han sabido conservar algo del verdor en unidades ecológicas muy particulares, tal es el caso del bosque seco del norte y la vegetación de las "lomas".

Las "lomas" constituyen un fenómeno climático y consiste en una vegetación de plantas que brotan de repente de un suelo que quedó árido durante más o menos 8 meses al año. Pero, donde han persistido durante el tiempo de sequedad raíces y bulbos de plantas que en presencia de humedad reanudan su vida activa, y rompiendo el suelo con las primeras hojitas crecen hasta florecer; mezclan así el colorido de las flores con el verde que a modo de alfombra blanda se extiende sobre la tierra.

La enorme riqueza florística de la vegetación de lomas fascina a los científicos del mundo pues se trata de especies imposibles de imaginar en un desierto. De acuerdo con Ramón Ferreyra, se han encontrado más de 1000 especies, la mayoría de ellas únicas y exclusivas de las lomas del Perú.

Las lomas se extienden desde una zona cercana a los cerros Combo y Campana, en Trujillo, pasan por Lachay, Iguanil, Huaral, Atocongo, El Manzano, Pucara y Pacta en Lima, alcanzan hasta Atiquipa, Atico y Chala, en Arequipa, para continuar a Tacna y llegar finalmente a Coquimbo en Chile.

Pese a que se trata de zonas ecológicas de gran valor, la vegetación de "lomas" está siendo obligada a retroceder con velocidad. La desaparición total de especies únicas es casi inevitable. Pero el problema de las "lomas" no es de ninguna manera asunto reciente.

ARQUEOLOGIA PRACTICA

R. Ravines

Pedidos:

EDITORIAL LOS PINOS E.I.R.L.
Casilla 18-1027, Lima 18
PERU
Telf.: 46-0031